

Влияние микроудобрений на урожайность кормовых бобов

Зубарева Кристина Юрьевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Расулова Виктория Александровна, научный сотрудник
ФГБНУ ФНЦ зернобобовых и крупяных культур (г. Орел)

В статье представлены результаты исследований влияния обработки растений кормовых бобов перспективных сортов в условиях Орловской области отечественными микропрепаратами, характеризующимися минимизированными дозами и щадящими способами внесения, на количественный и качественный состав конечного продукта. Было установлено, что применение комплексной предпосевной обработки семян в сочетании с листовыми подкормками оказали положительное влияние на рост урожайности семян и на содержание сырого протеина в них.

Ключевые слова: микроудобрения, листовые подкормки, кормовые бобы, сырой протеин.

Influence of microfertilizers on the yield of feed beans on forage bean

Zubareva K. Yu. Candidate of Biological Science, senior researcher
Rasulova W.A. researcher
FSBSI «Federal Scientific Center of Legumes and Groat Crops» (Oryol Oblast)

The article presents the results of research on the influence of processing plants of feed beans of promising varieties in the conditions of the Oryol region with domestic micro-preparations characterized by minimized doses and sparing methods of application on the quantitative and qualitative composition of the final product. It was found that the use of complex pre-sowing treatment of seeds in combination with leaf fertilizing had a positive effect on the growth of seed yield and the content of raw protein in them.

Keywords: micro-fertilizers, leafy top dressing, feed beans, raw protein.

В последнее время одним из лучших растениеводческих компонентов в системе севооборотов экологического земледелия является использование кормовых бобов в силу их уникальных особенностей [3, с. 6, 7]. Данная культура, как и другие бобовые, способна сохранять потенциальное плодородие почв за счет симбиоза с азотфиксирующими бактериями, обеспечивая азотом себя и обогащая им почву.

Кормовые бобы способны также накапливать большое количество высококачественного белка как в семенах, так и в вегетативной массе [2, с. 11-46]. Поэтому данная зернобобовая культура имеет важное значение и широко распространена в мировом земледелии.

Получение максимальных и гарантированных урожаев невозможно без применения комплексной системы удобрений.

В рамках выполнения государственных научных исследований (№ 0466-2019-0001) разрабатываются новые безопасные технологии возделывания кормовых бобов, включающие элементы управления ростом и развитием растений в процессе вегетации за счет использования внекорневых (листовых) подкормок [1, с. 143-146], и определение их воздействия на уровень гомеостаза перспективных сортов Универсал и Красный богатырь.

Закладка и проведение полевых испытаний осуществлялась на базе ФНЦ ЗБК (рисунок 1) на темносерой лесной среднесуглинистой почве. Опыт был заложен в четырехкратной повторности. Площадь делянок 8,2 м². Размещение - рендомизированное.

Рисунок 1. Посевы кормовых бобов на опытных делянках

Уборку урожая проводили поделяночно прямым комбайнированием (комбайном Сампо-130) в оптимальные сроки, применительно к условиям Орловской области.

Все используемые препараты по вариантам опыта оказали положительное влияние на формирование урожая у обоих сортов. Максимальная урожайность наблюдалась на вариантах опыта с применением комплексной предпосевной обработки семян в сочетании с листовыми подкормками у обоих сортов (рисунок 2). Наибольшая прибавка урожая составила 33,18 и 18,0 %, а в количественном выражении – 0,76 и 0,4 ц/га соответственно у кормовых бобов сортов Красный богатырь и Универсал.

Таблица 1. Схема постановки эксперимента

№ п/п	Сорта	Варианты
К	Универсал	Контроль (без обработок)
	Красный богатырь	
1	Универсал	Предпосевная обработка семян фунгицидным протравителем Скарлет, МЭ (0,4 л/т) заблаговременно перед посевом (за 14 дней)
	Красный богатырь	
2	Универсал	Предпосевная обработка семян фунгицидным протравителем Скарлет, МЭ (0,4 л/т) + аминокислотным биостимулятором Биостим Старт (1,0 л/га) заблаговременно перед посевом; инокуляция препаратом Ризоформ Горох (3,0 л/т) + стабилизатор-прилипатель Статик (0,85 л/т) в день посева (комплексная обработка семян)
	Красный богатырь	
3	Универсал	Комплексная обработка семян + листовая подкормка в фазу ветвления совместно биостимулятором Биостим Масличный (1,0 л/га) и многокомпонентным микроудобрением Интермаг Профи (1,0 л/га)
	Красный богатырь	
4	Универсал	Комплексная обработка семян + 2 листовые подкормки в фазу ветвления и в фазу бутонизации-начала цветения совместно биостимулятором Биостим Масличный (1,0 л/га) и многокомпонентным микроудобрением Интермаг Профи (1,0 л/га)
	Красный богатырь	

Рисунок 2. Урожайность кормовых бобов т/га

Сорта кормовых бобов по-разному отреагировали на формирование протеинового комплекса в зависимости от вариантов опыта (таблица 2). У сорта Универсал максимальная прибавка протеина составила

2,6 % на варианте с 1 листовой подкормкой; у сорта Красный богатырь – 0,9 %.

Таблица 2. Содержание сырого протеина в семенах кормовых бобов

Варианты опыта	Содержание сырого протеина, %	Сбор сырого протеина, кг/га
Универсал		
Контроль	30,1	662,2
1	31,0	700,6
2	30,2	733,9
3	32,7	837,1
4	31,3	820,1
Красный богатырь		
Контроль	30,5	698,5
1	30,5	777,8
2	30,5	765,6
3	31,4	794,4
4	31,0	945,5

При использовании комплекса препаратов было установлено, что максимальная урожайность наблюдалась у обоих сортов кормовых бобов в вариантах с применением комплексной предпосевной обработки семян в сочетании с листовыми подкормками. На содержание сырого протеина оказали положительное

влияние микроудобрения, внесенные в подкормку по вегетации в фазу бутонизации-начала цветения и (или) ветвления, сбор сырого протеина с 1 га составил 820,1 кг и 945,5 кг у сортов Универсал и Красный богатырь соответственно.

Литература:

1. Зубарева, К.Ю. Разработка технологий возделывания сои / К.Ю. Зубарева, П.В. Ятчук // Итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса: материалы международной научно-практической конференции / сост. Н.А. Щербакова // с. Соленое Займище. ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». – Соленое Займище, – 2020. – С. 144-147
2. Зотиков, В.И. Зернобобовые культуры – источник растительного белка / В.И. Зотиков. – Орел: ГНУ ВНИИЗБК, 2010. – 265 с.
3. Возделывание кормовых бобов в Орловской области: монография / Лысенко Н.Н., Вороничев Б.А. – Орел: Изд-во Орел ГАУ, 2015. – 102 с.